

ЭФФЕКТ ВОЗДУШНЫХ ПРОМЕЖУТКОВ В ЗАРЯДЕ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ В СКВАЖИНЕ НА ПРОЦЕСС РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД.

профессор Ш.Ш.Заиров., PhD, доцент Ш.А.Очилов., докторант А.Н.Караманов
Алмалыкского филиала НИТУ «МИСиС¹

Ташкентского государственного технического университета²

doi.org/10.5281/zenodo.11183259

Для значительного улучшения процесса дробления породы необходимо не только снизить начальное давление газов взрыва и увеличить время их воздействия на горные массивы, но также важно существенно увеличить интерференцию взрывных волн [1]. Это достигается наличием воздушного промежутка между разделенными частями скважинного заряда ВВ. Кольцевой воздушный зазор вокруг заряда снижает давление продуктов взрыва и увеличивает время его воздействия на окружающую среду, но не способствует усилению интерференции взрывных волн. Таким образом, несмотря на снижение пикового давления продуктов взрыва и увеличение времени их воздействия при наличии кольцевого зазора, эффективность разрушения горных пород хуже, чем у заряда с воздушным промежутком или сплошного заряда.

Интерференционные явления играют ключевую роль в процессе разрушения горных пород. Наиболее интенсивное разрушение происходит в области расположения воздушного промежутка, где происходит взаимодействие ударных волн, распространяющихся от двух разделенных частей заряда [2].

Исследованиями [3-4] установлено, что наличие воздушных промежутков в скважинном заряде изменяет характер воздействия продуктов взрыва и создает условия для более эффективного использования энергии взрыва. Начальное давление продуктов взрыва снижается, время их воздействия на разрушаемый массив увеличивается, и интерференция взрывных волн усиливается. Это позволяет более эффективно распределять энергию взрыва так, чтобы большая часть ее использовалась для дробления горного массива, а не на преизмельчение породы вблизи заряда.

Также исследованиями установлено, что механизм передачи энергии взрыва зарядами с воздушными промежутками характеризуется многократным воздействием взрыва на стенки зарядной камеры. Как результат, энергия взрыва, переносимая волной, достигает значительно больших расстояний, на 1,5-1,7 раза выше, чем при использовании сплошных зарядов.

Автор работы [5] проводит оценку воздействия взрыва рассредоточенных зарядов с воздушными промежутками в зависимости от крепости пород. В мягких породах присутствие промежутков позволяет уменьшить выход мелких фракций, а в породах средней крепости обеспечивает равномерное дробление по

всей длине скважины. В крепких породах рекомендуется оставлять 1-2 небольших воздушных промежутка в верхней части заряда, что способствует дроблению верхней части уступа, увеличивает длительность воздействия импульса на нижнюю часть скважины и основание уступа.

Исследования автора [6] позволяют сделать вывод о том, что динамика взрыва рассредоточенного заряда с воздушными промежутками основывается на следующих предпосылках. При одновременном взрывании отдельных частей заряда с использованием детонирующего шнура возникают встречные потоки в пределах воздушных промежутков, что приводит к столкновению газовых потоков и ударных волн. В результате давление увеличивается в 15-20 раз, что значительно продлевает действие взрывного импульса.

Авторы работы, рассматривая заряд с воздушными промежутками как сплошной с пониженной плотностью, отмечают, что такие заряды обеспечивают более равномерное распределение ударных импульсов по длине скважины. При одновременной детонации рассредоточенного на две части заряда возникают встречные потоки детонации, что приводит к образованию гидродинамического «затвора» в скважине. Это приводит к более длительному воздействию сжатых продуктов взрыва на стенки скважины.

Согласно мнению автора работы, взрыв отдельных частей рассредоточенных зарядов следует рассматривать не как одновременный процесс. В начале взрывается первая часть заряда, ближе к устью скважины, а затем вторая. Это приводит к последовательному прохождению ударных волн через окружающую среду, что существенно влияет на интенсивность дробления горных пород.

Опыт применения зарядов с воздушными промежутками на открытых горных работах, проведенный автором работы, показал улучшение степени и равномерности дробления горных пород при одном и том же, а в некоторых случаях даже при уменьшенном расходе взрывчатых веществ.

Автором работы был разработан заряд с воздушными промежутками в дополнительном перебуре, схема которого представлена на рис. 1.1.

H – высота уступа; α – угол откоса уступа; L – глубина скважины; L_3 – длина заряда ВВ; h – воздушная подушка; l – забойка

Рис. 1.1. Заряд с воздушной подушкой

Результаты промышленных испытаний показали, что взорванная горная масса перемещается параллельно плоскости рабочей площадки уступа, без подъема вверх, в отличие от взрыва зарядов сплошной колонковой конструкции, при котором часть раздробленных пород перемещается вертикально вверх. Эксперименты также показали, что при взрыве зарядов с воздушной подушкой происходит нормальный отрыв по проектной отметке уступа, формируется более крутой откос уступа, что улучшает сохранность массива за линией отрыва. Это обусловлено значительным увеличением времени нахождения массива горных пород в напряженно-деформированном состоянии. Увеличение давления в нижней части скважины способствует улучшению проработки подошвы уступа. Диаметр среднего куса при взрывании массива зарядами с воздушной подушкой уменьшается на 25-30%, а разрушения массива за линией отрыва сокращается на 40-50%. Также происходит нормальный отрыв массива по подошве уступа, несмотря на отсутствие взрывчатых веществ в дополнительном перебуре скважины.

Литература:

1. Ракишев Б.Р., Битимбаев М.Ж., Минигулов А.М. Новые технологии буровзрывных работ на рудниках ТОО «Корпорация Казахмыс». – Монография. – Алматы: «Жибек жолы», 2020. 380 с.
2. Справочник. Открытые горные работы /К.Н. Трубецкой, М.Г. Потапов, К.Е. Виноцкий, Н.Н. Мельников и др. – М.: Горное бюро, 1994. – С. 207-211.
3. Друкованый М.Ф., Ильин В.И., Ефремов Э.И. Буровзрывные работы на карьерах. – М.: «Недра», 1978. – 390 с.
4. Друкованый М.Ф., Кукиб Б.Н., Куц В.С. Буровзрывные работы на карьерах. – М.: «Недра», 1990. – 367 с.
5. Мельников Н. В., Марченко Л. Н. К вопросу о работе и механизме действия взрыва в твердых средах // Взрывное дело. – Москва, 1960. – №45/2. – С. 5-19.
6. Ханукаев А.Н. О закономерностях распространения волн напряжений в твердых горных породах при взрывании одиночных и групповых удлиненных зарядов, В кн. Проблема разрушения горных пород взрывом.